

DIDACTIC READING

Training Fundamentals for Psychology Students

Concepts, Models and Professional Practice Guidelines

Fondamenti della formazione per studenti di psicologia

Concetti, modelli e linee guida per la pratica professionale

Author / Autore Alessandro Reati

Affiliation / Affiliazione Università della Valle d'Aosta - Adjunct Lecturer in Psychology of Training / Docente a contratto in Psicologia della Formazione

Context / Contesto Third-year students, Psychological Sciences and Techniques (L-24), UniVDA / Studenti del terzo anno, Scienze e tecniche psicologiche (L-24), UniVDA

Document type / Tipo di documento Didactic Reading / Lettura didattica

Repository / Archivio aperto Zenodo Open Research Archive - www.zenodo.org

Series / Serie Psychology of Training I - Bachelor in Psychological Sciences and Techniques (L-24) - A.Y. 2025/26 / TPV Psicologia della Formazione I - Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) - A.A. 2025/26

Version / Versione Version 1.0 - March 2026 / Versione 1.0 - marzo 2026

License / Licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) / Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

DOI 10.5281/zenodo.19056478

Abstract

Italiano - Lettura didattica per il TPV in Psicologia della Formazione I

Il presente documento è una lettura didattica di inquadramento destinata agli studenti del terzo anno del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) dell'Università della Valle d'Aosta, nell'ambito del Tirocinio Professionale Valutativo (TPV) in Psicologia della Formazione I. Il testo introduce i concetti fondamentali della formazione nelle organizzazioni: la sua definizione, i principi dell'apprendimento degli adulti, le logiche progettuali, il ciclo

dell'azione formativa e i criteri di valutazione. L'obiettivo è fornire una mappa concettuale di base prima che il percorso entri nel vivo delle esercitazioni e dei casi. Il contributo principale è l'integrazione di un registro accademico e di uno professionale: i riferimenti teorici classici (Knowles, Kolb, Argyris e Schön, Quaglino, Kirkpatrick) sono presentati in connessione diretta con le pratiche professionali dello psicologo del lavoro. Il documento aggiorna il quadro tradizionale con una lettura critica del ruolo dell'intelligenza artificiale generativa e delle trasformazioni generazionali nel campo della formazione contemporanea.

English - Didactic reading for the TPV in Psychology of Training I

This document is a foundational didactic reading for third-year students enrolled in the Bachelor's degree programme in Psychological Sciences and Techniques (class L-24) at the Università della Valle d'Aosta, within the Professional Evaluative Practicum (TPV) in Psychology of Training I. It introduces the core concepts of training in organizations: its definition, the principles of adult learning, design logics, the formative action cycle, and evaluation criteria. The aim is to provide a conceptual map before the practicum engages more directly with exercises and case studies. The main contribution is the integration of an academic register with a professional one: the classical theoretical references (Knowles, Kolb, Argyris and Schön, Quaglino, Kirkpatrick) are presented in direct connection with the professional practice of the work psychologist. The document also updates the traditional framework with a critical reading of the role of generative artificial intelligence and generational dynamics in contemporary training.

Keywords *adult learning - training design - organizational psychology - formative action cycle - Kirkpatrick model - generative AI in training - management education*

1. Context and Purpose

La formazione degli adulti lavoratori è, per lo psicologo, un sottoinsieme della più ampia pratica professionale come psicologo del lavoro e delle organizzazioni. ^[1] Questa collocazione non è secondaria: chi opera nel campo della formazione in contesti organizzativi porta con sé una specifica cornice disciplinare che distingue il suo intervento da quello di altri professionisti della formazione - pedagogisti, consulenti di contenuto, esperti di e-learning. Comprendere questa collocazione è il primo passo per costruire un'identità professionale consapevole.

Questo documento nasce come lettura introduttiva per il Tirocinio Professionale Valutativo (TPV) in Psicologia della Formazione I, insegnamento del terzo anno del Corso di laurea in Scienze e tecniche

psicologiche (classe L-24) dell'Università della Valle d'Aosta, anno accademico 2025/26. Si rivolge a studenti che, avendo già acquisito le basi della psicologia generale e sociale, si avvicinano per la prima volta al campo applicativo della formazione nelle organizzazioni.

Il campo della formazione organizzativa è attraversato da un vocabolario tecnico spesso dato per acquisito, da una stratificazione di approcci metodologici che rende difficile l'orientamento iniziale, e da una tensione strutturale tra registro accademico e registro professionale. Questo testo prova a sciogliere quella tensione integrando i due registri in modo esplicito.

Gli obiettivi del documento sono tre. Primo: introdurre i concetti fondamentali della formazione organizzativa con il rigore necessario a un percorso universitario. Secondo: ancorare quei concetti alla pratica professionale dello psicologo del lavoro, mostrando dove e come si applicano. Terzo: aggiornare il quadro tradizionale con i cambiamenti più rilevanti del contesto contemporaneo, in particolare le trasformazioni legate alle nuove generazioni di lavoratori e l'impatto dell'intelligenza artificiale generativa, presentati come fenomeni connessi e non come appendici separate.

Il documento è volutamente un punto di partenza, non di arrivo. Il suo posto nel percorso è prima delle letture teoriche classiche, dei casi analitici e delle esercitazioni progettuali che compongono il TPV.

[1] *Lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni applica i metodi e i modelli della psicologia ai contesti lavorativi: comportamento individuale e di gruppo, dinamiche organizzative, selezione, valutazione, sviluppo e formazione delle persone. In Italia la professione è regolata dalla Legge 56/1989 e richiede l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi (sezione A per i laureati magistrali abilitati, sezione B per i laureati triennali). A livello europeo il riferimento associativo è l'EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology, eawop.org); a livello internazionale il riferimento è la Division 14 dell'APA, oggi denominata SIOP (Society for Industrial and Organizational Psychology, siop.org), che conta oltre 10.000 iscritti tra ricercatori e professionisti.*

2. Conceptual Background

2.1 Theoretical perspectives

La formazione delle persone adulte come campo disciplinare autonomo si consolida nella seconda metà del Novecento. Il termine andragogia, coniato per designare la scienza e l'arte di aiutare gli adulti ad apprendere, viene sistematizzato da Malcolm Knowles (1973, 1984) in contrasto con la pedagogia tradizionale, storicamente centrata sull'apprendimento infantile e adolescenziale. ^[2] Il contributo di Knowles identifica le condizioni specifiche che favoriscono l'apprendimento nella persona adulta: la rilevanza del contenuto per il ruolo ricoperto, l'ancoraggio all'esperienza già maturata, e l'orientamento al problema piuttosto che alla materia astratta.

Il contributo di David Kolb (1984) introduce una dimensione processuale: l'apprendimento non è un atto puntuale ma un ciclo articolato in quattro momenti - esperienza concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta, sperimentazione attiva. La forza del ciclo esperienziale sta nella capacità di integrare diverse modalità di apprendimento in un unico sistema coerente, e di mostrare perché la sola lezione frontale è una condizione insufficiente per l'apprendimento reale.

Argyris e Schön (1978, 1996) spostano l'attenzione dal livello individuale a quello organizzativo, introducendo la distinzione tra single-loop learning (che corregge gli errori senza mettere in discussione le premesse) e double-loop learning (che richiede di interrogare i modelli mentali sottostanti). Questa distinzione è fondamentale per comprendere perché molti interventi formativi restano superficiali: agiscono sul primo livello senza toccare il secondo.

In ambito italiano, Gian Piero Quaglino (2005) ha sviluppato una concezione della formazione come trasformazione, non semplice trasferimento di contenuti. La formazione autentica implica sempre una rielaborazione dell'esperienza professionale e, nei passaggi di ruolo più significativi, una ridefinizione dell'identità lavorativa. Questo punto è particolarmente rilevante per il profilo dello psicologo del lavoro.

2.2 Key concepts

Quattro concetti strutturano l'intero documento e costituiscono il vocabolario di base del professionista della formazione. Vale la pena presentarli qui in modo sintetico, perché torneranno in ogni sezione successiva.

Il primo è il ciclo dell'azione formativa: il processo in cinque fasi sequenziali - analisi del contesto, analisi dei bisogni, progettazione, erogazione, valutazione e trasferimento - che governa qualsiasi intervento ben condotto. Saltare una fase, in particolare le prime due, è la causa più frequente di interventi inutili.

Il secondo è la triangolazione formativa: la struttura relazionale che caratterizza ogni progetto. Le attese dell'organizzazione committente, le attese dei partecipanti e le competenze del sistema formativo non coincidono mai automaticamente. Il professionista della formazione opera esattamente in questo spazio di tensione, negoziando continuamente tra i tre vertici.

Il terzo è il modello di Kirkpatrick: la griglia valutativa in quattro livelli (reazione, apprendimento, comportamento, risultati) che permette di differenziare cosa si può misurare, quando e con quali strumenti. È il modello di riferimento quando si parla di efficacia della formazione.

Il quarto è la distinzione tra formazione come prodotto, come processo e come sistema di gestione: tre logiche diverse con cui le organizzazioni intendono e usano la formazione, e che richiedono approcci progettuali diversi. Riconoscere quale logica prevale in un contesto è una competenza diagnostica preliminare a qualsiasi intervento.

2.3 Relevance for organizational practice

I quattro concetti appena descritti non sono modelli accademici da conoscere per un esame: sono strumenti operativi che il professionista usa quotidianamente. La loro utilità non sta nella fedeltà teorica ma nella capacità di tradurre complessità in domande concrete: 'questo gap è davvero formativo o è motivazionale?', 'il committente vuole un fornitore o un partner?', 'stiamo valutando il gradimento o l'apprendimento reale?' Saper usare questi strumenti in modo critico, e non meccanico, è il tratto distintivo dello psicologo del lavoro rispetto ad altri professionisti della formazione.

[2] Il termine *andragogia* deriva dal greco *aner/andros* (essere umano adulto) e *ago* (guidare). Nella letteratura contemporanea si preferisce spesso la formula più inclusiva 'apprendimento degli adulti' (*adult learning*), che evita la radice di genere e sposta l'accento sul soggetto dell'apprendimento. Il concetto di 'adulto' rilevante per la formazione organizzativa non è solo anagrafico: indica una persona che ha già costruito un'identità lavorativa, un repertorio di esperienze e un sistema di riferimento professionale. È questa condizione, non l'età in sé, a definire le specificità dell'apprendimento in contesti di lavoro.

3. Key Concepts and Organizational Contexts

3.1 Che cosa è (e non è) la formazione

Nel lessico delle Risorse Umane (Human Resources, HR), [3] la formazione è un insieme di azioni progettate per favorire una modificazione integrativa del comportamento delle persone nell'organizzazione. Questa definizione contiene tre elementi distinti: la progettazione razionale (la formazione non è apprendimento spontaneo, è un intervento intenzionale); la modificazione comportamentale (l'esito atteso è un cambiamento osservabile nel modo di lavorare, non una generica acquisizione di nozioni); l'integrazione (il cambiamento non è sostituzione dell'identità professionale, ma sua estensione e approfondimento).

Le performance lavorative sono il risultato di tre fattori: competenze, motivazione e ambiente di lavoro. La formazione agisce direttamente sulle competenze. Non ha effetti diretti e immediati sulla motivazione né sull'ambiente di lavoro: un errore frequente è attribuirle responsabilità che appartengono al sistema organizzativo. Questa chiarezza non riduce il valore della formazione, ma la radica in ciò che può effettivamente fare.

La formazione...	...ma non è...
La formazione è un intervento su competenze	Non è una soluzione a problemi motivazionali o di clima
Segue le leggi dell'apprendimento	Non è informazione, comunicazione interna o compliance
Produce effetti verificabili nel tempo	Non produce cambiamento automatico e immediato
Il partecipante ha bisogni propri	Il committente non coincide quasi mai con il partecipante

[3] Il termine HR (Human Resources, Risorse Umane) indica sia le persone che lavorano in un'organizzazione, sia la funzione aziendale che ne gestisce il ciclo professionale. L'HRM (Human Resource Management, Gestione delle Risorse Umane) è la disciplina che studia e progetta le pratiche di selezione, inserimento, formazione, valutazione, sviluppo e retribuzione, integrandole in una cornice strategica coerente con gli obiettivi dell'organizzazione. L'HRM ha storicamente ereditato e progressivamente trasceso il concetto di Personnel Management (Gestione del Personale), che aveva una connotazione prevalentemente amministrativa. Nelle sue declinazioni più recenti, tende verso l'Organizational Development (OD), occupandosi di cultura organizzativa, cambiamento sistemico e apprendimento collettivo. Un fronte emergente riguarda l'integrazione tra risorse umane e intelligenza artificiale (Human & AI Resources): la presenza crescente di agenti AI nei processi lavorativi ridefinisce i confini tra contributo umano e contributo automatizzato, con implicazioni dirette per la formazione e lo sviluppo delle persone.

3.2 Tre termini che non sono sinonimi: addestramento, formazione, educazione

Nel linguaggio comune delle organizzazioni italiane, e spesso anche nel lessico HR, si parla di 'formazione' per indicare qualsiasi intervento di sviluppo delle persone: un corso di sicurezza obbligatorio, un workshop di team building, un percorso di leadership, un modulo e-learning di onboarding. Questa genericità è comprensibile nell'uso quotidiano, ma tra professionisti crea ambiguità operative rilevanti: progettare in modo appropriato richiede di distinguere cosa si sta effettivamente cercando di fare. Almeno tre concetti vanno tenuti separati.

Addestramento	Cosa deve saper fare questa persona che ora non sa fare?	Compito, breve termine, replica esatta di procedure. Misurabile direttamente.	Usare un nuovo gestionale; compilare un modulo di sicurezza.
Formazione	Cosa deve capire, saper fare e saper essere questa persona nel suo ruolo?	Competenze, medio termine, trasferimento al contesto reale. Richiede diagnosi e progettazione.	Sviluppo della capacità di gestione di un team; comunicazione in situazioni difficili.
Educazione	Che tipo di persona vogliamo contribuire a formare?	Valori, identità, lungo termine. Orientato alla persona nella sua	Programmi di leadership etica; percorsi di cittadinanza organizzativa.

		integralità, non al ruolo specifico.	
--	--	--------------------------------------	--

Nel contesto del TPV, il termine formazione è usato nella sua accezione tecnica centrale: intervento intenzionale e progettato, orientato allo sviluppo di competenze professionali in persone adulte che lavorano. Non è addestrare (troppo riduttivo), non è educare nel senso ampio (troppo onnicomprensivo).

3.3 Formazione scolastica e formazione nei luoghi di lavoro

Gli studenti al terzo anno di un corso universitario hanno trascorso la maggior parte della loro vita dentro sistemi di apprendimento formale. Prima di addentrarsi nel campo della formazione organizzativa, è utile costruire una mappa esplicita delle differenze tra i due mondi, perché molte assunzioni acquisite nel sistema scolastico non valgono nei contesti di lavoro.

Chi decide cosa si impara	L'istituzione e il docente, secondo un curriculum predefinito.	Il committente organizzativo, che spesso non è chi apprende. Il partecipante raramente sceglie cosa studiare.
Motivazione prevalente	Obbligo istituzionale e interesse personale. La certificazione è l'obiettivo visibile.	Obbligo organizzativo e utilità percepita. Il trasferimento al lavoro reale è l'obiettivo dichiarato, ma spesso non verificato.
Relazione con l'esperienza	Prevalentemente propedeutica: si studia per acquisire basi da usare in futuro.	Integrata: l'esperienza professionale è già presente ed è risorsa attiva nell'apprendimento.
Criteri di successo	Superamento della prova, acquisizione del titolo.	Cambiamento osservabile nel comportamento lavorativo. Difficile da misurare, raramente misurato.
Ruolo del tempo	Semestre, anno accademico: ritmi istituzionali stabili.	Variabile: il contesto organizzativo cambia, le priorità si spostano, i tempi si comprimono.

Questa differenza non implica che un sistema sia migliore dell'altro. Implica che le competenze progettuali, relazionali e diagnostiche richieste nei due contesti sono diverse, e che chi si è formato nel primo non può dare per scontato di saper operare nel secondo.

3.4 Il contesto contemporaneo: generazioni, tecnologia e intelligenza artificiale

Chi entra nel campo della formazione oggi eredita strumenti consolidati - i modelli di Knowles, Kolb, Kirkpatrick - ma li applica in un contesto profondamente cambiato rispetto a quando furono elaborati. Due trasformazioni in particolare ridefiniscono le condizioni di lavoro del professionista della formazione, e vanno comprese insieme perché si rinforzano a vicenda.

La prima riguarda le generazioni. ^[8] I Millennials (nati tra il 1981 e il 1996) e la Gen Z (nati dal 1997 in poi) costituiscono oggi la quota crescente della forza lavoro nelle organizzazioni. Portano aspettative specifiche verso la formazione: personalizzazione del percorso, connessione esplicita tra contenuto e ruolo, feedback frequente, utilizzo fluido del digitale. Queste aspettative non sono capricci generazionali: sono l'espressione di una diversa relazione con l'apprendimento formale, costruita in contesti scolastici e sociali già orientati alla partecipazione attiva. Ignorarle produce bassa motivazione e scarso trasferimento; intercettarle richiede una progettazione più attenta ai principi di Knowles che ai formati tradizionali.

La seconda trasformazione riguarda l'intelligenza artificiale generativa. I modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Model, LLM) diventati di uso comune dal 2023 sono già strumenti operativi nel campo della formazione. Non si tratta di una tecnologia futura: è una realtà presente che cambia cosa è routine e cosa richiede expertise distintiva. La connessione con la trasformazione generazionale è diretta: le stesse generazioni che chiedono formazione personalizzata sono anche quelle che usano strumenti di AI nella vita quotidiana e che si aspettano di trovarli integrati nei percorsi formativi.

L'AI supporta già	Note operative
Produzione di contenuti didattici	

	Schemi, scenari, quiz, casi: tempi ridotti. La qualità richiede supervisione esperta.
Personalizzazione adattiva	Ritmo, difficoltà e feedback in tempo reale. Applicazioni già operative in e-learning.
Simulazioni conversazionali	Esercitazione di soft skill con agenti AI. Tecnologia in sviluppo, già utilizzabile.
Analisi dei dati formativi	Engagement, completamento, performance: supporto alle decisioni del Responsabile della Formazione.

Ciò che rimane specificamente umano, almeno allo stato attuale: la diagnosi organizzativa, la lettura delle dinamiche di gruppo, la gestione delle resistenze, la facilitazione in tempo reale e la responsabilità etica dell'intervento. Sono esattamente le competenze che caratterizzano il profilo dello psicologo del lavoro rispetto a qualsiasi altro operatore del campo.

[8] *Il concetto di generazione, applicato ai contesti lavorativi, indica coorti di persone accomunate da esperienze storiche e sociali simili che plasmano valori, aspettative e stili di lavoro condivisi. Le generazioni attualmente presenti nelle organizzazioni sono: i Baby Boomers (nati tra il 1946 e il 1964), cresciuti nel dopoguerra e caratterizzati da forte orientamento alla stabilità e alla carriera lineare; la Generazione X (nati tra il 1965 e il 1980), prima generazione a fare i conti con la precarietà lavorativa e l'avvento del digitale; i Millennials o Generazione Y (nati tra il 1981 e il 1996), cresciuti con internet e orientati al bilanciamento lavoro-vita; la Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012), nativi digitali con alta familiarità con l'AI e aspettative di personalizzazione e senso; la Generazione Alpha (nati dal 2013 in poi), che sta iniziando ad affacciarsi al mercato del lavoro. La convivenza di quattro o cinque generazioni nella stessa organizzazione pone sfide specifiche alla progettazione formativa, che deve tenere conto di stili di apprendimento, aspettative e relazioni con la tecnologia profondamente diversi.*

3.5 Il ciclo dell'azione formativa

La progettazione formativa non è la scelta di un titolo e di un programma: è un processo negoziale in cinque fasi. Nominarle esplicitamente serve a evitare il salto più comune, cioè partire dall'erogazione senza aver condotto l'analisi preliminare.

Fase	Domande guida
1. Analisi del contesto	Cosa sta succedendo nell'organizzazione? Qual è la storia del gruppo? Quali vincoli strutturali agiscono?

2. Analisi dei bisogni	Quale gap esiste tra competenze richieste e presenti? È un gap formativo o di altro tipo?
3. Progettazione	Quale intervento è coerente con quel gap? Sequenza, metodi, scelta del formatore, sistema di valutazione.
4. Erogazione	Come gestire il processo d'aula o digitale? Come creare le condizioni per l'apprendimento attivo?
5. Valutazione e trasferimento	Cosa è cambiato? Come supportare il trasferimento nel contesto reale?

3.6 Valutare la formazione: il modello di Kirkpatrick

La valutazione è il motore di qualsiasi progetto formativo, non il suo finale. Progettarla dall'inizio, e non aggiungerla come adempimento a posteriori, cambia la qualità di tutto l'intervento. Il modello di Kirkpatrick (1959, rivisto da Kirkpatrick e Kirkpatrick nel 2006) distingue quattro livelli.

Livello	Domanda e note
1 - Reazione	Il corso è piaciuto? Percezione soggettiva. Facile da misurare, ma il meno predittivo dei risultati reali.
2 - Apprendimento	Cosa hanno acquisito? Conoscenze, abilità, attitudini. Richiede strumenti strutturati.
3 - Comportamento	Cosa fanno di diverso nel lavoro? Richiede follow-up a distanza e coinvolgimento dei manager.
4 - Risultati	Quale impatto sull'organizzazione? Il livello che conta per il business, ma il più difficile da isolare.

Il Responsabile della Formazione ^[4] presidia direttamente i livelli 1 e 2. I livelli 3 e 4 richiedono il coinvolgimento del sistema manageriale ^[5] e della funzione HR. Nella realtà italiana, la maggior parte delle organizzazioni si ferma al livello 1. Progettare la valutazione anche ai livelli superiori è una competenza distintiva, e uno degli obiettivi espliciti del TPV.

[4] Il Responsabile della Formazione (in inglese Training Manager) è il professionista che pianifica, gestisce e valuta le attività formative di un'organizzazione. Fa parte della funzione HR e opera come interfaccia tra le esigenze della linea manageriale e il sistema dei fornitori di

formazione. Nelle organizzazioni di grandi dimensioni è una figura dedicata; nelle PMI le sue funzioni sono spesso svolte dall'HR generalista o da un responsabile del personale.

[5] Il termine *management* indica l'insieme delle persone che in un'organizzazione hanno responsabilità di direzione e coordinamento. Il *manager* è chi gestisce un team o un'area aziendale con responsabilità sui risultati. Nel campo della formazione, il *management* svolge un ruolo duplice: è committente degli interventi formativi e, al tempo stesso, agente fondamentale per il trasferimento delle competenze apprese sul posto di lavoro.

3.7 Il contratto psicologico: la dimensione che spesso manca

Uno dei contributi più rilevanti che la psicologia porta nel campo della formazione riguarda una dimensione spesso invisibile nelle analisi organizzative: il contratto psicologico. Il termine, sistematizzato da Denise Rousseau (1989), [6] indica l'insieme delle credenze individuali sulle obbligazioni reciproche tra lavoratore e organizzazione. Non è un contratto scritto, non ha valore legale, ma ha un impatto concreto e misurabile sui comportamenti, sulla motivazione e sulla disponibilità ad apprendere.

Perché questo è rilevante per chi progetta formazione? Perché molti interventi falliscono non per carenze tecniche nella progettazione, ma per violazioni implicite del contratto psicologico dei partecipanti. Una persona promossa a un ruolo di responsabilità può percepire la richiesta di frequentare un corso di leadership come segnale che l'organizzazione non si fida delle sue capacità, oppure come conferma che il cambiamento di identità professionale richiesto non è stato accompagnato adeguatamente. In entrambi i casi, la resistenza che ne deriva non è superabile con una progettazione didattica migliore.

Il contratto psicologico è anche una chiave di lettura del rapporto tra aspettative e realtà nella formazione obbligatoria. Quando i partecipanti dichiarano 'tanto non cambierà niente', stanno comunicando una violazione percepita del patto implicito: ho il diritto che quello che mi viene chiesto di imparare produca effetti reali nel mio lavoro. Ignorare questo segnale è un errore professionale.

[6] Rousseau, D.M. (1989). *Psychological and implied contracts in organizations*. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 2(2), 121-139. Sviluppato poi in: Rousseau, D.M. (1995).

Psychological and Organizational Contracts. Sage. In italiano: Argentero, P., & Cortese, C.G. (a cura di) (2017). Psicologia delle risorse umane. Raffaello Cortina, cap. 4.

4. Practical Implications

4.1 La prima domanda: serve davvero un corso?

Prima di progettare qualsiasi intervento formativo, lo psicologo del lavoro deve saper rispondere a una domanda che molti saltano: il problema che mi è stato presentato è davvero un problema formativo? La risposta, più spesso di quanto si pensi, è no. Oppure: è parzialmente formativo, ma richiede anche altro.

Le performance lavorative dipendono da tre fattori: competenze, motivazione e ambiente di lavoro. La formazione agisce direttamente solo sulle competenze. Se il problema è motivazionale (la persona sa fare ma non vuole farlo), o strutturale (la persona sa fare ma il sistema non glielo permette), un corso non risolve nulla. Riconoscere questa distinzione prima di procedere è una competenza diagnostica, non un'obiezione alla formazione.

Le principali alternative che uno psicologo del lavoro deve conoscere e saper valutare sono le seguenti.

Alternativa	Quando è indicata
Coaching individuale	Per gap di competenza complessa o di identità di ruolo. Indicato quando il problema è specifico a una persona, non a un gruppo.
Mentoring	Per trasferimento di competenze tacite e socializzazione al ruolo. Indicato nei passaggi di carriera e nell'inserimento di nuove risorse.
Job redesign	Quando il problema è strutturale: il ruolo è mal progettato, i compiti sono incongruenti, le responsabilità non sono chiare.
Feedback strutturato	Quando manca informazione su come si sta performando. Spesso scambiato per un bisogno formativo, è invece un bisogno di dati.
Comunicazione manageriale	Quando il problema è di chiarezza sugli obiettivi, le priorità o le aspettative. Non si risolve con un corso sulla comunicazione.

Intervento organizzativo	Quando il problema riguarda processi, strutture o sistemi. Richiede competenze di organizational development, non di training design.
--------------------------	---

Questo non significa che la formazione sia una risposta residuale o secondaria. Significa che è una risposta specifica, da usare quando il problema è genuinamente un gap di competenza. Saperlo distinguere è la competenza che differenzia il professionista dal fornitore di corsi.

4.2 Per chi fa management

Il manager che commissiona formazione ha spesso aspettative implicite che non coincidono con ciò che la formazione può fare. La comprensione di cosa la formazione può e non può produrre è una condizione necessaria per una committenza efficace. In particolare: la formazione non sostituisce una conversazione di performance; non risolve problemi di clima organizzativo; non motiva chi non vuole essere motivato. Chiarire questi confini all'inizio di ogni progetto è responsabilità del professionista della formazione, ma è anche nell'interesse del manager stesso.

4.3 Per i professionisti HR e lo sviluppo organizzativo

La formazione è una leva di gestione delle risorse umane, non un'attività separata. ^[7] La sua efficacia dipende dal grado di integrazione con selezione, valutazione, sviluppo di carriera e gestione delle performance. Il professionista HR che presidia la formazione deve saper leggere il sistema nel suo insieme, non solo gestire il calendario dei corsi. La triangolazione committente-partecipanti-sistema formativo è il modello operativo di riferimento per ogni progettazione.

[7] La formazione non è un'attività della funzione HR isolata dal resto: è una leva integrata nel sistema di HRM (Human Resource Management). La sua efficacia dipende dalla coerenza con le altre pratiche di gestione delle persone - chi viene selezionato, come viene valutato, quali percorsi di carriera sono accessibili. Un intervento formativo progettato in modo avulso dal contesto HR produce apprendimento che non trova spazio di applicazione nel sistema organizzativo. Per questo il professionista della formazione deve leggere il ciclo HR nel suo insieme, non solo la parte che lo riguarda direttamente.

4.4 Per i formatori e i consulenti

La competenza distintiva del formatore non è la conoscenza del contenuto ma la capacità di facilitare l'apprendimento. Questa distinzione è cruciale, ma viene spesso trascurata proprio dal Training Manager nel momento in cui seleziona i formatori: l'errore tipico è concentrarsi sull'esperienza professionale e sulla padronanza della materia, dimenticando che un esperto di contenuto non è automaticamente un formatore efficace. Il risultato è che esperti di settore o consulenti operativi vengono ingaggiati come formatori, con il rischio di interventi centrati sul proprio sapere anziché sull'apprendimento dei partecipanti.

Il formatore efficace padroneggia le tecniche didattiche, gestisce le dinamiche di gruppo, adatta il setting in tempo reale e sa lavorare con partecipanti resistenti senza perdere il filo dell'obiettivo. Queste competenze si sviluppano con la pratica e la riflessione, non si acquisiscono automaticamente con l'expertise di contenuto. Con la diffusione degli strumenti di AI generativa, che possono già produrre contenuti e scenari didattici di buona qualità, queste competenze relazionali e contestuali diventano ancora più centrali e distintive.

4.5 Per gli studenti di psicologia del lavoro

Il messaggio di fondo per chi inizia questo percorso è che la psicologia porta nel campo della formazione qualcosa di specifico: la capacità di leggere i processi sottostanti ai comportamenti, di lavorare con la complessità delle dinamiche organizzative, di tenere insieme dimensione individuale e dimensione sistemica. Questa specificità non è automatica; va costruita attraverso la pratica riflessiva, che è esattamente l'obiettivo del TPV.

5. Conclusion

Tre take-away ^[9] da questo documento. Il primo: la formazione è un intervento tecnico fondato su leggi dell'apprendimento, non una variante della comunicazione o della motivazione. Confonderla con altri tipi di intervento, o attribuirle responsabilità che non le appartengono, è la fonte di molte delusioni organizzative. Il secondo: progettare significa prima di tutto analizzare. Il salto più costoso nella pratica professionale è quello che porta direttamente

dall'identificazione di un bisogno generico all'erogazione di un corso, saltando l'analisi del contesto, la negoziazione con il committente e la definizione di come si valuterà il risultato. Il terzo: le competenze dello psicologo del lavoro sono specifiche e difendibili. In un campo attraversato da mode metodologiche e da strumenti tecnologici in rapida evoluzione, la capacità di leggere i processi sottostanti, di lavorare con la complessità organizzativa e di tenere insieme dimensione individuale e sistemica resta un contributo che non è replicabile né da un esperto di contenuti né da un sistema di AI.

I limiti di questo testo sono quelli strutturali di qualsiasi documento introduttivo: la semplificazione necessaria a rendere accessibile un campo complesso produce inevitabilmente qualche schematizzazione eccessiva. I modelli citati - Kirkpatrick, Kolb, Knowles - hanno ricevuto critiche rilevanti nella letteratura, che questo testo non discute. Il percorso del TPV, con le letture teoriche e i casi analitici, è il luogo in cui quella complessità verrà affrontata.

Una direzione di sviluppo: l'impatto dell'AI sulla formazione è ancora in una fase di definizione. Nei prossimi anni, la distinzione tra ciò che i sistemi automatizzati possono fare e ciò che richiede competenza umana si ridefinirà. Chi entra oggi nel campo ha l'opportunità, e la responsabilità, di contribuire a quella ridefinizione con una prospettiva psicologica e critica, non solo tecnica.

[9] *Take-away* è un'espressione usata comunemente dai formatori al termine di un seminario o di un percorso didattico per indicare i messaggi chiave che i partecipanti sono invitati a portare con sé nella pratica quotidiana. Letteralmente 'portare via', richiama l'immagine di qualcosa di concreto e immediatamente utilizzabile. Nel contesto di un documento scritto, la formula indica i punti essenziali che l'autore considera prioritari per il lettore.

References

Argyris, C., & Schön, D. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. Addison-Wesley.

Argyris, C., & Schön, D. (1996). *Organizational learning II: Theory, method, and practice*. Addison-Wesley.

Argentero, P., & Cortese, C. G. (a cura di) (2017). *Psicologia delle risorse umane*. Raffaello Cortina.

Kirkpatrick, D. L. (1959). Techniques for evaluating training programs. *Journal of the American Society of Training Directors*, 13(11), 3-9.

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating training programs: The four levels* (3rd ed.). Berrett-Koehler.

Knowles, M. S. (1973). *The adult learner: A neglected species*. Gulf Publishing.

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2008). *Quando l'adulto impara: Andragogia e sviluppo della persona*. FrancoAngeli.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

Lipari, D. (2002). *Logiche di azione formativa nelle organizzazioni*. Guerini.

Quaglino, G. P. (2005). *Fare formazione: I fondamenti della formazione e i nuovi traguardi* (2a ed.). Raffaello Cortina.

Reati, A. (2023). *Training fundamentals*. Knowledge Guide Cegos Italia. [Documento professionale; la presente lettura didattica ne costituisce un adattamento accademico.]

Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 2(2), 121-139.

Rousseau, D. M. (1995). *Psychological and organizational contracts: Understanding written and unwritten agreements*. Sage.

Note sull'autore / About the Author

Alessandro Reati è psicologo del lavoro e consulente direzionale certificato CMC-ICMCI. È Adjunct Lecturer in Psicologia della Formazione presso l'Università della Valle d'Aosta. In ambito professionale ricopre due ruoli distinti presso Cegos Italia: Business Practice Leader e Head of People & Culture. Guida programmi di cambiamento e sviluppo organizzativo per aziende nazionali e multinazionali, associazioni e istituzioni.

I suoi ambiti di interesse professionale includono l'apprendimento organizzativo, lo sviluppo della leadership, la psicologia delle comunità e il rapporto tra lavoro, società e istituzioni. Privilegia metodologie di intervento partecipative e basate sul coinvolgimento attivo.

Alessandro Reati is an organizational psychologist and certified management consultant (CMC-ICMCI). He is Adjunct Lecturer in Psychology of Training at the Università della Valle d'Aosta. In his professional capacity he holds two distinct roles at Cegos Italia: Business Practice Leader and Head of People & Culture. He leads change and organizational development programs for national and multinational companies, associations, and institutions.

His professional interests include organizational learning, leadership development, community psychology, and the relationship between work, society, and institutions.